

ISTIQLOL NAVOIYSHUNOSLIGIDA NURBOY JABBOROVNING O'RNI

Zulayho ABDURAHMON,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
katta ilmiy xodim

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18887452>

Annotatsiya. O'zbek navoiyshunosligi ulkan tarixga ega. Istiqlol navoiyshunosligida ustoz adabiyotshunos Nurboy Jabborovning alohida o'rni bor. Maqolada olimning navoiyshunoslikdagi xizmatlaridan bahs etildi. Olim tadqiqotlarining o'ziga xos tomonlarini ochib berishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: navoiyshunoslik, tasavvuf, tariqat, Qur'on, hadis, tahlil, talqin, doston.

Аннотация. Узбекское навоиведение имеет богатую и длительную историю. В годы независимости особое место в навоиведении занимает литературовед Нурбой Жабборов. В статье рассматриваются заслуги ученого в области навоиведения. Предпринята попытка раскрыть своеобразные особенности научных исследований ученого.

Ключевые слова: навоиведение, суфизм, тарикат, Коран, хадис, анализ, интерпретация, дастан.

Annotation. Uzbek Navoi studies have a long and rich history. In the period of independence, the literary scholar Nurboy Jabborov occupies a special place in Navoi studies. The article discusses the scholar's contributions to the field of Navoi studies. An attempt is made to reveal the distinctive features of the scholar's research.

Key words: Navoi studies, Sufism, tariqat, Qur'an, hadith, analysis, interpretation, epic.

Alisher Navoiy, shubhasiz, turkiy olamni qalami ila birlashtirgan o'zbek mumtoz adabiyotining benazir vakili, millatimiz g'ururidir. Uning ibratli shaxsiyati, sharaflil hayoti, temuriylar saltanati siyosiy maydonida tutgan o'rnini o'rganishga har doim burchlimiz. Shoir yashagan davridayoq boshlangan navoiyshunoslik oq va qora buyoqlardagi katta tarixdan iborat. Ammo bu tarix hech qachon to'xtamagani Alisher Navoiy asarlari xalqning qayg'u hamda quvonchi urayotgan yuragiga yaqinligini tasdiqlaydi. Istiqlol davri navoiyshunosligi xususida so'z ketganda, nashrdagi muvaffaqiyatlar, talqin va tahlillardagi xolislik hamda to'g'rilikni aytish lozim. Bugungi navoiyshunoslikning ko'plab tarmoqlariga XX asr navoiyshunoslari asos solishgan. Alisher Navoiy asarlarining nashri, ularning nasriy bayoni va tabdillari, izoh, sharhlar yozish, lug'at yaratish va hokazo. Bulardan bugun go'yo yangilik va o'ta dolzarb sanalayotgan Navoiy va ilohiyot mavzusi ham barcha zamonlarda imkon va imtiyoz darajasida aytilgan. Ayniqsa, N.Komilov, A.Hayitmetov, Yo.Is'hoqov, R.Vohidov, S.Rafiddinov kabi olimlar shoirning diniy, tasavvufiy qarashlari haqida jiddiy izlanishlar olib bordilar. Ammo eslatish o'rinliki, navoiyshunos Abdusalom Abduqodirov ta'kidlaganidek, 1991-yilda chop etilgan Ibrohim Haqqulning "Tasavvuf va she'riyat" kitobi "o'zbek adabiyoshunosligida chindan ham inqilob

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

yaratdi". Ular din, tasavvuf, tarixdan ajratilgan navoiyshunoslikni tanqid ostiga olishni maqsad qilishmadi, balki shoirning ma'naviy rutbasini to'laqonli kitobxonga etkazish uchun izlanishdi. Demak, mutafakkir shoir asarlarining din va tasavvuf asoslariga tayangan tahlil hamda talqinlari istiqbol navoiyshunosligida yangi bir o'zanni paydo qildi. Bunda adabiyotshunos Nurboy Jabborovning ham alohida o'rni bor. Nurboy Jabborovda adabiyot bir odobnoma bo'lsa, adabiyotshunoslik badiiyat pardasida o'ralgan axloq targ'ibini ochib berish, kitobxonga asarni anglatishda rahnamo vazifasini o'tashdir. Adabiyotni e'tiqod masalasi sifatida anglashi Nurboy Jabborovni boshqa adabiyotshunoslardan farqlaydi. Olim turli din va "izm"lar orasida sargardon yurmaydi. Badiiy adabiyot tahlil va talqinlarida tayanch asosni to'g'ri topgan, natijada yo'ldan og'ishmay odimlaydi. Ustoz adabiyotshunosning: "Sharq-islom adabiyoti shaklni ham, vazni ham, ijodiy konsepsiyani ham Qur'oni karim va Hadisi shariflardan olgan. "Fununu-l-balog'a"da asosan she'rning poetik shakliga taalluqli bo'lgan badiiy san'atlarga misollar avval Qur'oni karim va Hadisi sharifdan, keyin turli shoirlar nazmiy asarlaridan keltiriladi" singari xulosalari fikrimizni to'la tasdiqlaydi. [1.13] Bunday holni barcha mavzu muammolari echimida kuzatish mumkin. Chunki olim Nurboy Jabborovda hali tadqiq mavzulari tanlanmagan, aniq belgilanmagan bo'lishi mumkin, biroq qanday usul va asosda yoritish yo'li borasida ma'lum xulosaga to'xtab bo'lingan. Olimning nuqtai nazar, tamoyilini ko'rsatuvchi yana bir misol: "Alisher Navoiy "Xamsa"sining birinchi dostoni – "Hayratu-l-abror"da ustozi Abdurahmon Jomiy ta'rifida quyidagi tashbehtar qo'llanilgani kuzatiladi:

Ko'ksi – haqoyiq duri ganjinasi,

Ko'ngli – maoniy yuzi oyinasi.

Bu misollar badiiy adabiyot poetik shaklni Qur'oni karim va Hadisi shariflardan olgani isbotidir. Sharq-islom adabiyoti nafaqat shaklni, balki mazmuni ham e'tiqodimizning mazkur mo'tabar manbalaridan olgan. [1.15]

Ilmda kecha va bugun nuqtai nazari muhim sanaladi. Ammo har doim ilmshunoslikda men uchun hayratlanarli bir hol bor. Ko'plab olimlar uchun ilm – ma'lumotlar yig'indisi. Avvalo, tadqiqot mavzusi doirasida sahih, nosahih barcha fikr-qarashlar taqdim etiladi. Mazkur ma'lumotlar haqida ba'zan xolis fikrlar bildirilib, to'g'ri va noto'g'ri, deya ajratiladi. Ba'zan esa shu ham o'quvchi hukmiga havola etiladi. Avvalo, ma'lumotning ko'pligi ilm, ayniqsa, ma'rifatni anglatmaydi. Menimcha, chalkash, e'tiqodiy xato qarashlarni ma'lumot sifatida keltirish har doim ham o'zini oqlamaydi. Chunki ma'lumotlarning zikr etilishi bevosita shuurga singishi bilan aloqador. Nurboy Jabborovda mana shunday aqlni loyqalantiruvchi ilmbozlik yo'q. Domla badiiy matn tahlilida e'tiqodiy chalkashliklardan yiroq

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

bo'lgan manbalarga tayanadi. Jumladan, Alisher Navoiy asarlarining tahlilida ilohiy kitob va uning tafsirlari, shoirga bag'ishlangan zamondosh ijodkorlar kitoblari, xususan, shoirning o'z asarlariga murojaat qiladi. Masalan, olimning ushbu fikrlariga e'tibor qarataylik: "Bizningcha, "Xamsa"ning kaliti bu – "Hayratu-l-abror". Keyingi to'rt doston mohiyatini taqqiq etish uchun "Hayratu-l-abror" to'laqonli ilmiy inkishof etilishi, boshqa dostonlar tadqiqida ham undan foydalanilishi zarur. Faqat bugina emas. Ma'lumki, bizda kalom ilmi haddi a'losida rivoj topgan. Bu borada shakllangan moturidiya maktabi qarashlari badiiy adabiyotda, jumladan, hazrat Navoiy ijodida ham o'ziga xos tarzda aks etgan. Fiqh ilmi yuksak darajada rivojlangan. Fiqhiy masalalar badiiy talqin etilgan mumtoz asarlar ham talaygina. Binobarin, Alisher Navoiy ijodida kalom va fiqh talqini masalasi bir qancha tadqiqotlarga mavzu bo'la oladi". [1.13] Nurboy Jabborov tadqiqot ob'ektlari va mavzulari rang-barang. Olimning bir davrda turli masalalarda, turli davr ijodkorlari haqida ilmiy-nazariy xulosalar ayta olishi tafakkur ufqining kengligi, bilim doirasi kattaligini ko'rsatadi. Ammo Alisher Navoiyning barkamol shaxsi va ulkan ijodiy merosiga kim ham asir bo'lmaydi?! Bu tutqunlik Nurboy Jabborovni ham chetlab o'tmagan. Olim izlanishlarining katta qismi navoiyshunoslik rivojiga qo'shilgan munosib hissa, ushbu soha taraqqiyotida alohida o'ringa ega tadqiqotlardir. Ko'plab maqolalar barobarida "Maoniy ahlining sohibqironi" monografiyasining yaratilishi dunyo adabiyotshunosligida navoiyshunoslikning ulkan yutug'i sifatida tan olindi. Mazkur kitobda Nizomiddin mir Alisher Navoiy siymosi yangi tahlillarda gavdalantirilgan. Shoirning maftunkor shaxsiyati, asarlarning shakl va mano jozibasi bir butunlikda qaralganligi bois ifodadagi yorqin, aniq ranglardan tasavvur tiniqlashadi, Alisher Navoiyga muhabbat yanada ortadi. Shoir asarlaridagi sir pardasi ko'tarila boradi. "Alisher Navoiy va islom ma'rifati" to'g'risidagi: "Xondamirning yozishicha, Alisher Navoiy shariat arkonlariga qat'iy rioya etgan. G'azallaridan birida ulug' shoir e'tiqod (tavhid) bilan amal (shariat) uyg'un bo'lishi shartligini quyidagicha talqin etadi:

*Eyki debsenkim, bilay tavhid sirridin xabar,
Shar'din nekim tajovuz ayladi – ilhod bil.*

Ya'ni tavhidni – Alloh taoloning yagonaligi sirini anglamoqchi bo'lgan kishi bilsinki, shariat chegarasidan chiqsa, yo'ldan adashadi" singari xulosalar, "Dunyo" timsoli va uning talqinlari" nomli maqoladagi: "Hazrat Navoiy asarlarida dunyo emas, dunyoparastlik inkor etiladi. Dunyoni emas, dunyoga muhabbatni tark etishga chaqiriladi"[1.81], "Futuvvat g'oyasi va fatiy obrazi" talqinlaridagi: "Makorimu-l-axloq" asarida Xondamirning yozishicha, "...maqtagan Amirning (ya'ni hazrat Navoiyning – N.J.) cheksiz yaxshiliklari bu borliq olamda shuhrat topish yoki abadiy

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

olamda katta savobga erishish uchun qilingan emasdi. Chunki bu dunyo va undagi narsalar ul zotning himmat nazarida bir somon xasichalik qimmatga ega emasdi. Ammo cheksiz ochiqqo'llik va saxiylik xislatiga ega bo'lishiga qaramasdan, hech qachon hech kimga bir arpa donichalik ham minnat qilmasdi"[1.102], "Xamsa"ning kaliti" deya nomlangan izlanishdagi: "Uni hatto majozan bu buyuk beshlikning kaliti deyish mumkin. Bu asar ana shu nuqtai nazardan qayta tadqiq qilinishi, munosib ilmiy baholanishi zarur. Unda ulug' mutafakkirning barcha kelajak zamonlardagi ijod ahli uchun mezon bo'la oladigan adabiy-estetik qarashlari ifodalangani ham bu fikrni tasdiqlaydi. Jumladan, bu qarashlar "Xamsa"ning keyingi dostonlari uchun ham ana shunday mezon vazifasini o'tagan. Bugungi urf bo'lgan ta'bir bilan aytganda, "Hayratu-l-abror" – buyuk beshlikning nazariy-metodologik asosidir" kabi nazariy asoslarga ega xulosalari Navoiyni anglashda nurlil yo'l ochadi. [1.139]

Ham og'zaki, ham yozma nutqning go'zal bo'lishi Alloh ne'matlaridan biridir. Nurboy Jabborovdagi mana shu mushtarak muvaffaqiyatni eslatish o'rinli. Yurakdan yozilgan asarlarda o'quvchi muallifning ovozi eshitadi, his qiladi. Domlaning butun e'tiborni jamlashga majbur qiladigan sehrli ovoziga adabiyotshunoslar, umuman, tinglovchilar, menimcha, tan berishgan. Yozma bayonlarda ham ifodaning ravon hamda go'zalligidan, beixtiyor mana shu ohangni eshitasiz: "Hazrat Alisher Navoiy "Hayratu-l-abror"da buyuk mutasavvif Bahouddin Naqshbandni vasf etar ekan, kimki uning xizmatidan ogoh esa, garchi gado bo'lsa ham ma'ni ila shoh maqomiga erishgani haqida yozadi. "Lisonu-t-tayr"da Shayx Abu Bakr Nishoburiyni "mulki ma'ni sori topib erdi yo'l", deb ta'rifladi, Shayx Boyazid Bistomiyni "amini ganji roz, ahli ma'ni taxti uzra sarfarozi", deya bu toifaning eng ulug'i sifatida vasf etadi... [1.111] Hazrat Alisher Navoiy siyrati va axloqiga ko'ra ham, haqiqat va ma'rifatda erishgan martabasi nuqtai nazaridan ham, ijodiy kamoloti va tafakkur miqyosi mezonidan ham maoniy ahlining sohibqironi, deyishga munosib zotdir". [1.119]

Nurboy Jabbarovning shaxsi va ilmida xalqonalik bor. Chunki olim o'zbekona tarbiya olish barobarida qalbida millatga sadoqat, xalqqa g'amxo'rlik mavjud. "Maoniy ahlining sohibqironi" kitobidan o'rin olgan birgina "Hayot falsafasi talqini" maqolasi "Vatanparvarlik", "Elparvarlik", "Ma'rifat", "Keksalarga hurmat ifodasi", "Tinchlik va ofiyat talqini", "Ogohlik falsafasi", "Ishq talqini", "Agar iyd istasang har dam..." deya ichki bo'limlarga bo'linadi. Bu nomlardayoq o'zbekona ruh bor. Millatning shoir asarlari ma'rifatidan bahramad bo'lishi yo'lidagi olimning jonkuyarligi alohida tahsinga loyiq: "Hazrat Navoiy ijodini o'rganish haqida so'z ketganda yana bir muammoni chetlab o'tib bo'lmaydi. Bu – buyuk mutafakkir asarlarining o'qitilishi, ommalashuvi masalasi. Biz Alisher Navoiy merosini o'qitishning barcha – maktabgacha, o'rta, o'rta maxsus va oliy ta'lim bosqichlari

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

uchun bir-birini to'ldiradigan, tizimli dasturini ishlab chiqishimiz zarur. Bu dastur ta'limning eng yangi texnika, texnologiyalariga tayanmog'i kerak". [1.9] Nurboy Jabborovning: "Hazrat Navoiy asarlarining komillik timsoli bo'lgan obrazlarini multfilmlarga ko'chirib, bog'cha yoshidagi bolalarni shu orqali buyuk mutafakkir ideali ruhida tarbiyalaylik. Ulug' shoir asarlari asosida turli intellektual o'yinlar, multimedialar dasturlarini yarataylik. Toki farzandlarimiz shuuriga kompyuterda o'ynay turib ham Mir Alisher Navoiy orzulari, qarashlari singsin. Ana shundagina millat yoshlari ulug' bobokalonimiz merosidan to'liqroq bahramand bo'lishi, ibratlanishi mumkin"ligi borasidagi haqli takliflari ham navoiyshunoslikning buyuk orzusi va istiqboldagi muhim vazifalaridan sanaladi. [1.10] Nurboy Jabborovning ilm sohasida olib borayotgan izlanishlari mana shunday amaliy faoliyatlari bilan ham chambarchas bog'liq. Olim, ustoz bo'lish barobarida Nurboy Jabborov Respublikadagi bir necha Himoya kengashlarining a'zosi. Respublikada amalga oshirilayotgan navoiyshunoslikka oid ishlarning aksariyati rahbar, taqrizchi sifatida ham domlaning nazoratidan o'tadi. Bugungi navoiyshunoslikning vazifasi o'tmish navoiyshunoslikning taftishi emas. Bu urinishlarning Navoiyni anglashda bir samara berishi mushkul. E'tirof etish lozim, yaqin kunlardagi navoiyshunoslikdagi fojiali holatlar va ularning ortidan keladigan xavflar juda og'ir. Birinchisi, g'arb adabiyotshunoslarining ilmiy-nazariy xulosalari asosida shoir asarlarini tahlil etish. Nazariya kechmish tarixi, e'tiqodiy qarashlari islomdan yiroq bo'lgan yunon miflari, g'arb adabiyoti janrlari uchun yaratilgan. Ulardagi badiiy asos va tushunchalardan bahs etadi. Biz insoniy his va kechinmalar xoh g'arb, xoh sharq bo'lsin bir-birini takrorlashi, ba'zi nuqtalarda kesishishini inkor etmagan holda yodda tutishimiz lozim: sharq mumtoz adabiyotining maqsad-vazifalari, ifoda tarzi boshqadir. Odob-axloq targ'ibiga xizmat etuvchi bu san'at turi, shak-shubhasiz hamida axloqni targ'ib etadi. Yaratuvchiga va "Men go'zal xulq ustida yaratildim" degan rasululloh (s.a.v)ga ishq bilan yozilgan, nubuvvatga muhabbat paydo qiladi. Insonning menligi, egosi, yanayam ochiqroq aytganda nafsini quvvatlantirishga xizmat qilayotgan nazariyalar asosida Alisher Navoiy shaxsiyati, uning qahramonlaridan so'z yuritishning asoslarini o'ylab ko'rish lozim. Shu bois bugungi ba'zi tadqiqotlarda nazariya bir tomonda, badiiy matn umuman boshqa bir tomonda turadi. Sharq insoniy kechinmalardangina bahs etmaydi, balki har bir qissadan, nafsni tazkiya etuvchi bir hissa chiqarishga undaydi.

Urchib borayotgan fojialardan yana biri har qanday matnni tasavvufga bog'lashdir. Tasavvuf tarixi, tariqatlarning, irfoniy adabiyotning paydo bo'lishi, tasavvufiy obraz, ramz va ifodalar haqiqatini anglamasdan alahsirash adabiyot haqidagi odil tasavvurlarni yo'qotmoqda. Alisher Navoiy asarlarini tahlil qilish

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

uchungina emas, bu asarlarni mutolaasi uchun ham katta bir tayyorgarlik lozim. Nurboy Jabborov ta'kidlaganidek, Qur'oni karim, hadisi sharif bilan birga shoir o'zi o'qigan, ta'sirlangan asarlar asosida tahlil qilish ko'pgina chalg'ishlarning oldini oladi. Sufiya mashoyix istilohi ila bitilgan Abdurahmon Jomiyning "Lavoeh" va "Lavome", "Sharhi ruboiyot", "Nafohat ul-uns", "Xoja Muhammad Porsoning "Qudsiya"si, Xoja Abdulloh Ansoriyning "Ilohiynoma"si shuningdek, Hujviriy, Imom Qushayriy, Suhravardiy, Imom G'azzoliy, Ibn Arabiy kabi islom allomalarining asarlarini o'qiganini shoir o'zi e'tirof etadi. Mana shu asarlarga tayanilsagina Navoiy tushuniladi. Mana shunday noto'g'ri tadqiqotlarga qarshi Nurboy Jabborov haq gapni aytishga jur'at topayotgani quvonarli va ibratlidir. Bu yo'lda domlaga shijoat tilab qolaman. Jumladan, mening ilmiy ishingam ham opponent bo'lganliklari, dissertatsiyam ustozning imtihonidan o'tganligidan mamnunman. Navoiyshunoslikda qilinadigan vazifalar ko'p. Bugun 60 yoshga to'lgan ustoz Nurboy Jabborovga uzoq va xayrli umr tilayman. Ustozdan hali katta-katta tadqiqotlar kutib, o'zbek navoiyshunosligida adolatli hakamlardan bo'lishlarini so'rab qolaman.

ADABIYOT RO'YXATI

1. Жабборов Н. Маоний аҳлининг соҳибқирони. – Тошкент: Адабиёт, 2021.